

Eljárás bordás tengely és kapcsolódó hajtáselem korrózióvédelmére ultravékony korróziógátló bevonat alkalmazásával

A találmány tárgya eljárás járművek és munkagépek hajtásrendszerében alkalmazott bordás tengely és bordás tengelyfuratot tartalmazó kapcsolódó hajtáselem -különösen öntöttvas, vagy kovácsoltvas kardáncsuklós kapcsolóelemek- felületkezelése korróziógátló ultravékony KTL-bevonattal.

A járművek és a munkagépek hajtásrendszerének szerkezeti elemei a használat során olyan környezeti hatásoknak vannak kitéve, amelyek korróziót és felületi horzsolódást okoznak. A korrózió a levegő oxigénjével létrejött kémiai reakció által fokozatosan bontja le a fémanyagot a munkakörnyezetben. A korróziós folyamat azokon a felületeken kezdődik, amelyeken nincs kenőanyag vagy korrózióvédelmi bevonat. A felületi horzsolódás az egymáson csúszó fémes felületek között lép fel, az egymáson csúszó felületek egyenetlensége, illetve a csúszó felületek közé kerülő szennyező anyagrészeszkék miatt.

A járművek és a munkagépek hajtásrendszerének szerkezeti elemei nem csak a kenőanyagokkal, hanem az üzemanyaggal is kapcsolatba kerülhetnek. A benzinben és a gázolajban lévő kénvegyületek nedves üzemi környezetben kémiai korróziót indíthatnak meg. Az üzemelés során a szerkezeti elemeket károsító korrozív anyagok, elsősorban a savak, közvetlenül is érintkezésbe léphetnek szerkezeti részekkel, ha azok fizikai védelme nem megfelelő, vagy meghibásodás történt, vagy a gépkezelő felelőtlenül, az előírásokat megszegve végzi a munkáját. A levegő gáz halmazállapotú szennyezőanyagai –különösen a széndioxid és az ammónia- nedvesség jelenléte esetén, oldott állapotban ugyancsak korróziót okozhatnak. A munkahelyi levegőben lévő szilárd anyagrészeszkék, mint a por és a forgács, a szerkezeti elemek felületére jutva olyan mechanikai hatást válthatnak ki, amely korrózió kiindulási helye lehet. A korrózió mértékét befolyásolja a környezeti levegő páratartalma és hőmérséklete is.

A járműveken alkalmazott korrózióvédelem megfelelősége tekintetében kiemelt jelentősége van a sópermet tesztnak, amely lefolytatását az MSZ EN ISO 9227:2012 „Korróziós vizsgálatok mesterséges légterekben. Sópermet-vizsgálatok” című szabvány szabályozza. A teszt lényege, hogy az adott hőmérsékletű és páratartalmú vizsgálati térbe helyezett mintát 5 %-os sós vízpermettel kezelik és mérik azt az időtartamot, amikor a mintán már megjelenik a

korrózió hólyagosodás, vagy alározsdásodás formában. A korróziógátló bevonatoknál a sópermet állóság időtartamát mindig a felhasználó határozza meg, ez terjedhet 1000 óráig is.

A hajtáselemeket érintő korróziós károkat tekintve különös figyelemmel kell lenni a nagy igénybevételű alakos tengelyekre, kiemelten a kovácsoltvas és az öntöttvas bordás tengelyekre, mert ezek bordaélei a korróziót tekintve különösen érzékenyek. A tengelyek csúszófelületeinek mechanikai tisztításával, megmunkálásával, a felületi érdesség minimálisra korlátozásával javul a korrózióval szembeni védettséjük, és a gyártás során a felületeket egy korróziógátló bevonattal, rendszerint gyanta vagy foszfát bevonattal és egy kenőanyagréteggel látják el. A korróziógátló bevonatot szórással, bemártással vagy ecsettel viszik fel a védendő felületre. Ezekkel a felviteli módszerekkel azonban nem érhető el egyenletes bevonatvastagság a sarkos felületeken.

A WO 2005/080644 A2 jelzetű szabadalmi irat eljárást ismertet menetes fémfelületek korrózió elleni védelmére. Az irat a védőréteg kialakítására polianilin alkalmazását javasolja, ami egy polikonjugált kettőskötés rendszert tartalmazó vezető polimer és korróziógátló tulajdonsága mellett kenési segédanyagként is használható, például grafittal kiegészítve. A bevonat elkészítéséhez a polianilint egy szerves oldószerben, N-metilpyrrolidon oldószerben feloldják. A bevonat a hagyományos módon, szórással, bemártással, vagy kefével, valamint elektroforézissel is felvihető a fémfelületre. A módszer hátránya, hogy illó szerves oldószert igényel, amelynek párolgása környezetkárosító. Az irat a bevonat korrózióállósági vizsgálati értékéről nem ad információt. Mindazonáltal az elektroforetikus bevonással a bevonati rétegvastagság ingadozása javítható, ezért az a hagyományos módszereknél kedvezőbb.

A DE 19716234 A1 jelzetű szabadalmi irat jármű sík szerkezeti elemeinek többrétegű védőbevonattal ellátásáról szól, amelynél a villamos vezető tulajdonságú beégetett primer bevonati rétegre elektroforézissel visznek fel további korróziógátló réteget, amely poliészter glikolt, aromás epoxi gyantát, aminoplaszt gyantát és poli-izocianátot tartalmaz. A bevonat korrózióállóságáról és egyenletességéről az irat nem tájékoztat.

Az elektroforetikus bevonatok közül a járműipar a vizes bázisú kataforetikus bevonatot, az úgynevezett KTL-festést tekinti környezetvédelmi és minőségi szempontból a legkorszerűbbnek, mivel az alapozó bevonat réteg környezetkárosító anyagot nem tartalmaz

és a felület alapozását zárt rendszerben, környezetkárosító anyag kibocsátása nélkül folytatják le. A kataforetikus eljárásnál a katódot a festendő munkadarabra kötik.

Az US 4,756,975 A jelzetű szabadalmi irat eljárást ismertet fém és műanyag részekből álló járműkarosszéria többrétegű bevonattal ellátására, amelynél a fémrész hőre keményedő korróziógátló pigmentet és vízben oldódó poliolefin gyantát tartalmazó alapozó kataforetikus bevonatot kap. A pigment : gyanta tömegarány 35:100. A bevonat korrózióállóságáról adatot nem közöl az irat.

A WO 2006/020857 A2 jelzetű szabadalmi irat szállítószalagra helyezett és foszfátózással előkezelt csavarok kataforetikus bevonatolását ismerteti. A bevonatkompozíció aktív hidrogán-tartalmú, vízben oldódó kationos gyantát, javító adalékot és pigmentet tartalmaz. A pigment : gyanta arány 0,03:1. A bevonat korrózióállósági vizsgálati eredményeit az irat nem tárgyalja.

Egy bordás tengely és a kapcsolódó hajtáselem korróziógátló bevonattal ellátása speciális feladat, nem tekinthető az általános járműipari korrózióvédelmi intézkedésekhez tartozónak. Az egymással szöget bezáró kis felületekre és az élekre egyenletesen, egy rétegben kell felhordani a bevonatot, ami lényegesen különbözik a kiterjedt, sík felületek alapozási technológiáitól. Figyelembe kell venni azt is, hogy a bevonat vastagságának a tengely mérettűrésébe kell esnie, hogy a tengelyt a kapcsolódó hajtáselembe, például tárcsába, csőbe, kardánba- rendeltetésszerűen be lehessen vezetni, ezért a bevonat vastagsága a 20 μ -t nem haladhatja meg. Ilyen vékony rétegvastagság esetén az egyenletes vastagság különösen fontos. Továbbá az üzemi körülményektől függően, amikor a szerkezeti elemek hőmérséklete meghaladhatja az 50 C°-ot, hőtágulással is számolni kell, ami szintén érinti a megengedhető bevonatvastagságot.

A technika állásából nem kapunk kitanítást arra vonatkozóan, hogy egy kovácsoltvas vagy öntöttvas bordás tengelyt és a kapcsolódó hajtáselemet milyen módon lehet olyan tartós korrózióvédő bevonattal ellátni, amely kielégíti a hatályos korróziós vizsgálati követelményeket, lényegében egyenletes vastagságú a bordatetőn, a bordaoldalon és a bordaárokban, és nem akadályozza a bordás tengely és az agy összekapcsolását.

Célul tűztük ki olyan eljárás kidolgozását fém bordás tengely és kapcsolódó hajtáselem korróziógátló bevonattal ellátására, ahol a bevonat vastagsága a felületeken legfeljebb 20 μ , a bevonat vastagságának egyenetlensége legfeljebb 5 μ , a bevonatnak legalább 300 órás sópermet állósága van az MSZ EN ISO 9227:2012 „Korróziós vizsgálatok mesterséges légterekben. Sópermet-vizsgálatok” című szabvány szerint meghatározva és az eljárás környezetkárosító anyag kibocsátása nélkül folytatható le.

Célkitűzésünket olyan eljárással valósítjuk meg, amelynél a környezetre nem veszélyes korrózióvédő festékbevonatot kataforézissel visszük fel a fém bordás tengelyre, vagy a kapcsolódó hajtáselem bordás tengelyfuratára.

Az eljárásunknál a tartós, jó minőségű festékbevonat készítése érdekében a bordás tengely, vagy a kapcsolódó hajtáselem munkadarab felületét finomítjuk, zsírtalanítjuk és aktiváljuk, mivel a felületi kiemelkedések a korróziós bevonat vastagságát csökkentik és egyenetlenné teszik, a szennyezett felületen pedig nem tapad meg a bevonat. A sima, fémtiszta felületre egy legfeljebb 3 μ vastagságú foszfát réteget viszünk fel, amely az üzemeltetés során kiegészítő felületvédelmet biztosít a korróziógátló bevonat felhorzsolódása esetén, megakadályozva vagy késleltetve a korróziós gócpontok kialakulását és elősegíti a korrózióvédő bevonat tapadását is. A foszfátréteges felületre visszük fel a korróziógátló bevonatot úgy, hogy a munkadarabot ismert módon anódot, katódot, valamint vizet és szuszpendált korróziógátló anyagrézecskekből álló bevonóanyagot tartalmazó kataforetikus fürdőbe merítjük, a munkadarabot a katódhoz kapcsoljuk és az anódon keresztül villamos egyenáramot vezetünk a fürdőbe. Az áram hatására a pozitív töltésű anyagrézecskek kiválnak a fürdőből és az ellentétes töltésű munkadarabon kicsapódva létrehozzák a bevonatot a munkadarab felületén, a pozitív töltésű vízmolekulák pedig a bevonatból kinyomódnak.

A merítés kataforetikus eljárásnál jó korróziógátló, epoxy alapú, vízben oldódó vagy vízzel higítható anyagkeveréket visznek fel a munkadarab felületre. A korróziógátló anyagkeverék pigmentet, szerves műgyantát és javító adalékanyagokat tartalmaz, ahol a pigment: gyanta arányt 0,2-0,25:1 értékűre állítjuk be, amit kísérleteink tapasztalatai támasztanak alá. Ez az aránytartomány bizonyult megfelelőnek ahhoz, hogy a munkadarabok felületén jó minőségű, 15-20 μ vastagságú korróziógátló bevonatot alakítsunk ki, amelynek vastagsági méreteingadozása csupán 3-5 μ és nagy biztonsággal 300 órás sópermet állóságot biztosít. A felvitt bevonatot beégetéssel rögzítjük a munkadarabon.

A találmányunk megvalósítható az 1. igénypontba foglalt eljárással, amelynek előnyös kiviteli módjait az aligénypontok tartalmazzák.

Találmányunkat a csatolt rajzokra hivatkozással ismertetjük részletesen, ahol az 1. ábra egy bordás tengelyt, a 2. ábra pedig egy bordás tengelyfuratot tartalmazó kapcsolódó hajtáselemet ábrázol metszetben.

Az ábrákon a hajtásnál összekapcsolt szerkezeti elemek, **A** bordás tengely és bordás tengelyfuratú **B** hajtáselem –például egy kardán- részlete láthatók, ahol **d**-vel az **A** bordás tengely magátmérőjét, **D**-vel pedig az **A** bordás tengely külső átmérőjét jelöltük. A bordázatot **1** bordatető, **2** bordaoldal és **3** bordaárok felületek képezik mindkét elemnél, amelyeket az eljárás során korróziógátló bevonattal látunk el. Az **A** bordás tengelyt és **B** hajtáselemet a továbbiakban munkadarabnak nevezzük.

A munkadarabok ultravékony korróziógátló anyaggal végzett kataforetikus felületbevonását – a felületfinomítás kivételével- egy célgépsoron végezzük, a következő eljárási lépésekkel:

a) Felületfinomítás

A munkadarab bevonandó felülete nem lehet egyenetlen, durva, felkaristolt a védelemhez feltétlenül szükséges ultravékony bevonatvastagság biztosítása miatt, másrészt a finom felületen a bevonat tapadása is jobb lesz. A munkadarab felületét szemcseszórással lehet finomítani, amihez ismert módon koptató anyagszemcsék, például üveg, homok, vagy korund szemcsék használhatók. Kísérleti tapasztalataink alapján eljárásunknál egy, a gépsorhoz nem tartozó különálló gépen 1 mm átmérőjű üvegyöngyökkel és fémszemcsékkel 5-6 bar nyomáson szórjuk meg a munkadarabokat, ami által nagyon finom felület érhető el. A szórás időtartama a felület minőségétől függően 120-240 sec/munkadarab.

b) Zsirtalanítás

Vegyszerrel kezelt vizes fürdős kádban, a munkadarabok ciklikusan végzett bemelegítésével végezzük, a vegyszergyártó előírásai szerint. Eljárásunknál a Chemetall cég által gyártott Gardoclean vegyszert használjuk. A fürdő hőmérsékletét 65 C°-ra állítjuk be. A kezelést addig végezzük, ameddig a munkadarab külső és belső felületeiről a zsíros-olajos

szennyeződés teljes mértékben eltávolításra kerül. Tapasztalataink szerint 6-8 perces kezelés megfelelő eredményt ad.

c) Öblítés

A folyamat célja a munkadarab megtisztítása a zsírtalanító fürdő maradványaitól. A kezelést három kádban, bemerítéssel végezzük, amelyek közül kettő csapvizes, egy pedig ioncserélt vizes kádban történő öblítés. A műveleti idő: 40-50 sec/öblítés.

d) Aktiválás

A foszfátózás előtt a felület aktiválása elősegíti a finom kristályos foszfátréteg gyors kialakulását a munkadarab felületén. A leggyakrabban használt aktiválószer a nátriumnitrit, de más aktiváló anyagok is használatosak. Eljárásunknál a munkadarabokat a Chemetall cég által gyártott Gardolene vegyszerrel vizes kádfürdőben bemerítéssel aktiváljuk 25-35 sec időtartamig, majd a munkadarabot lecsepegtetjük és a foszfátózó kádba tesszük.

e) Foszfátózás

A munkadarab felületének foszfátózásával egy tapadóhídat viszünk fel a munkadarabra, amely javítja a korróziógátló bevonat megtapadását a felületen és megakadályozza a rozsdásodás megindulását a korróziógátló bevonat alatt. Lényeges, hogy a foszfátózáshoz a munkadarab felülete fémtiszta legyen, mert a rozsdá, a zsír, az olaj vagy más szennyeződés megakadályozza a folytonos foszfátréteg kialakulását a felületen.

A foszfátréteg kialakítására vonatkozó eljárások a technika állásából jól ismertek, például a hivatkozott WO 2006/020857 A2 szabadalmi iratból, vagy a webes https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/0018_Jarmuipari_festorendszer/Kulcsar_Jarmuipari_festorendszer_20130227_184_184.html dokumentumból.

Foszfátózáshoz alkálifém foszfátból, alkáli fémsav foszfátból, foszforsavból vagy ezek kombinációjából származó foszfátiont tartalmazó vizes fürdőt alkalmaznak, amelybe a védendő fémtől eltérő fénoxidot tesznek, például molibdént, vanádiumot, wolframot, titánt, mangán és réz oxidját. A fénoxid a vizes fürdő foszfátionjaival alakítja ki a fémfoszfátot vagy fémsav foszfátot a kezelendő fémfelület bevonásához. A bevonatképző reakció elősegítése érdekében ligandum formáló szerves polimert, diszpergáló anyagot, például formamidot vagy egy alkil-szubsztituid formamidot is tehetnek a foszfátizáló fürdőbe.

Vasanyagra a cink és mangánfoszfát rétegek felvitelét javasolják, ezeknél a levegő káros oxidációs hatásával nem kell számolni.

Eljárásunknál a foszfátózáshoz trikationos cinkfoszfát-oldatot használunk, mivel kísérleteink során ezzel a vegyszerrel értük el a legjobb minőségű foszfátréteg kialakulását.

A foszfátózást a munkadarabok ioncserélt vizes foszfátózó fürdőbe merítésével végezzük, amely oldott állapotú trikationos cinkfoszfátot tartalmaz. A folyamat során a beállított technológiai paraméterek függvényében a munkadarabon rendkívül vékony és tömör cinkfoszfát réteg képződik. A foszfátózó fürdő hőmérsékletét 50 C°-ra, a fürdő pH értékét 2,5-4 közé állítjuk be, az összes savkoncentráció titrálási értéke 20-25 pont, ebből a szabadsav 1-1,5 pont. Ügyelni kell arra, hogy a foszfátózás során az oldat pH-ja az előírt értéket ne lépje túl, mert akkor a foszfátréteg képződése csökkenni, visszaoldódása a fürdőbe pedig nőni fog. Azt is szem előtt kell tartani, hogy ha a foszforsav koncentrációja alacsony, a reakció lelassul és a folyamat felesleges iszapképződéssel megy végbe.

A kezelés végén a foszfátréteg vastagsága a 3 μ -t nem haladhatja meg. Tapasztalataink alapján ez a rétegvastagság 120-150 sec-os kezelési idővel érhető el. A fürdő beállítása és bevonási próbák után a megfelelő rétegvastagság szemrevételezéssel is megállapítható.

e) Öblítés

A kezelés célja, hogy a munkadarabok felületéről a maradék foszfátózó anyagot eltávolítsuk. Az öblítést két, ioncserélt vízzel töltött kádban bemerítéssel végezzük, 45 sec időtartamig.

f) Kataforetikus bevonat készítése

A vizes bázisú kataforézishez alkalmas korróziógátló festékbevonat anyagok jól ismertek a technika állásából és a kereskedelmi forgalomból beszerezhetők. A festék makromolekuláris szerves kötőanyag gyantát, a gyantába beágyazott pigmentet, szerves oldószereket és adalékanyagokat tartalmaz.

A kataforézis jellegéből adódóan a korróziógátló festékbevonat anyagnak olyan gyantát kell tartalmaznia, amely érzékeny a villamos térre. A gyanta a festék fizikai és kémiai tulajdonságait határozza meg. A megfelelő korróziógátló anyagú gyanta poliolefin csoportból, szaturált és nem-szaturált poliészterekből, alkid és akril gyantákból, fenolgyantákból, poliamidokból, epoxi gyantákból és poliuretán gyantákból választható ki. Ipari tapasztalat szerint előnyös, ha a korróziógátló alapanyag bázikus gyantát tartalmaz. Különösen jó eredmény kapható akkor, ha a korróziógátló alapanyag epoxi gyantát, poliamidot, poliuretánt

és ezek kombinációját tartalmazza. Kataforetikus fürdőkhöz alkalmas gyanták ismerhetők meg az EP 261 385, EP 245 786, DE 33 24 211, EP 414 199 és EP 476 514 szabadalmi iratokból, amelyek önmagukban vagy keverékben alkalmazhatók.

Az oldószerek teszik lehetővé, hogy a gyanta a fürdőben használható legyen, szabályozzák a rétegvastagságot és a fürdő stabilitását. A pigmentek színezik a festékbevonatot. Az adalékanyagok szabályozzák a festékréteg színét és a beégetési feltételeket, biztosítják a gyanta vízben oldhatóságát.

Adott esetben korróziógátló bevonatanyag kenőanyagot is tartalmazhat, előnyösen szilárd kenőanyag részecskéket. A kenőanyag alkalmazható a korróziógátló anyagtól függetlenül is, vagy ha a korróziógátló anyagban lévő szilárd kenőanyagon felül további kenőanyagra van szükség, az külön rétegben is felvihető a munkadarab felületére.

Az eljárásunknál alkalmazott vegyszer az Axalta GmbH által gyártott, 8A36-97458 Aqua EC-3000 jelzetű pigmentet és F00390 1000KG Resydrol SWE 5048 BAK/337 jelzetű vízben oldódó korróziógátló szerves gyantát tartalmazó vizes bázisú kataforetikus alapozó festék.

A korróziógátló festékbevonat anyag felvitelét a munkadarab felületére mártókádban, a munkadarabok bemeztésével végezzük. A kataforetikus fürdő 78-84 % ioncserélt vizet, 14-17 % szárazanyagot képező gyantás pigmentet, és 2-5 % aditíveket, mint ecetsavat és oldószert tartalmaz, kenőanyagot nem használunk.

A kataforezist a technika állásából ismert módon hajtjuk végre: a kataforezist egyenárammal indítjuk meg: az anódot a fürdőre kapcsoljuk, a katódot pedig a fürdőbe helyezett munkadarabra. A bemeztés során a munkadarab felületén a rákapcsolt villamos áram hatására festékbevonat réteg válik ki. A folyamat beállított technológiai paraméterein keresztül a festék rétegvastagsága és így a sópermet állósága igen pontosan szabályozható. Eljárásunknál a fürdő technológiai paramétere a következők: a savas-lúgos arányra jellemző mEq érték: 38 +/- 3, pH: 6 +/- 0,3, villamos vezetőképesség 1100-1300 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (mikrosiemens/cm), a fürdő hőmérséklete 30-33 $^{\circ}\text{C}$. A folyamat villamos paramétere a fürdőbe beakasztott munkadarabtól függően a következők: az áramerősség 300 A-ig, a feszültség 300 V-ig terjedhet, az áramsűrűség pedig 2-10 mA/cm^2 lehet. A kataforetikus bevonás időtartama nagyban függ a kívánt bevonatvastagságtól, a feszültségtől és az áramsűrűségtől. Tipikusan, a felületbevonás időtartama 1-6 perc, előnyösen 1,5-3 perc.

Eljárásunknál a pigment: gyanta arányt 0,2-0,25:1 értékre állítjuk be úgy, hogy a vásárolt festékanyaghoz annyi pigment pasztát és epoxi gyantát keverünk, amennyi a jelzett arányhoz

szükséges. Ez eljárásunk lényeges, megkülönböztető technológiai jellemzője. Kísérleteink során állapítottuk meg, hogy annál jobb lesz a korrózióállóság a munkadarab élein, ha a gyári festékben növeljük a pigment-hányadot a kívánatos értéktartományig. Kísérleti eredményink bizonyították, hogy trikationos cinkfoszfát bevonatos munkadarab kataforetikus bevonásánál a megadott pigment : gyanta arányú korrózióvédő festékbevonattal célkitűzésünk megvalósítható: a bevonat megkötése után még 15 μ bevonatvastagságnál is tartható a 300 órás sópermet állóság.

A bevonóréteg kialakulása után a villamos áramot kikapcsoljuk, a munkadarabokat a fürdőből kiemeljük és a nem koagulált festékbevonat anyagot lecsepegtetjük.

g) Öblítés

A munkadarabok felületéről a maradék bevonat eltávolítása céljából végzett öblítést két öblítő fürdőben bemártással végezzük. A fürdő ioncserélt vizet, maximum 5 % festékanyagot, 2-4 % oldószert és ecetsavat tartalmaz, ultrafiltrátum-szűréssel kiegészítve.

h) Beégetés

A munkadarabokat gázüzemű kemencében 160-190 C°-os hőmérsékleten tartjuk 15-30 percig, miáltal a korrózióvédő festékbevonat szilárdan ráköt a felületre és kikeményedik, egyidejűleg kialakul egy szilárd és egyenetlen tömítő réteg, amely megakadályozza, hogy víz, oxigén és más szennyező anyag károsítsa a bevont felületet.

i) Hűtés

A munkadarabokat szabad levegőn tartva hagyjuk szobahőmérsékletre lehűlni.

A környezetvédelmi szempontok messzemenő figyelembevételével kidolgozott és kísérletekkel alátámasztott eljárásunk alkalmas fém bordás tengely és kapcsolódó hajtáselem bordás felületeinek ultravékony, legfeljebb 20 μ vastag korróziógátló bevonattal ellátására úgy, hogy a bevonat vastagságának egyenetlensége a felület bármely részén az 5 μ -t nem haladja meg, a bevonat az éleken folytonos és a bevonatnak legalább 300 órás sópermet állósága van. Az eljárásunk környezetkárosító anyag kibocsátása nélkül folytatható le.

Igénypontok

1. Eljárás bordás tengely és kapcsolódó hajtáselem korrózióvédelmére ultravékony korróziógátló bevonat alkalmazásával, ahol bordás tengelyt (A) és kapcsolódó hajtáselemet (B) előkezeljük, majd foszfátozzuk, bordás felületüket vízből, szuszpendált pigmentből, korróziógátló szerves gyantából és adalékanyagokból álló korróziógátló anyagot, valamint anódot és katódot tartalmazó kataforetikus fürdőbe merítjük, a bordás tengelyt (A) és a kapcsolódó hajtáselemet (B) a katódra, a fürdőt az anódra kapcsoljuk, a fürdőt villamos áram alá helyezzük, pozitív töltésű korróziógátló anyagot viszünk fel a bordás tengelyre (A) és a kapcsolódó hajtáselemre (B), a bordás tengelyt (A) és a kapcsolódó hajtáselemet (B) kiemeljük a fürdőből és a bevonatot rögzítjük a bordás felületen, azzal jellemezve, hogy a kataforetikus fürdőben a pigment : gyanta arányt 0,2-0,25 : 1 értékre állítjuk be.

2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az előkezelés során a bordás felületet finomítjuk, zsírtalanítjuk és aktiváljuk.

3. A 2. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a finomítást üveggyöngy és fémszemcse szórással végezzük.

4. A 2. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a zsírtalanítást vegyszerrel kezelt vizes fürdőbe ciklikus bemerítéssel végezzük.

5. A 2. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az aktiválást vegyszerrel kezelt vizes fürdőbe bemerítéssel végezzük.

6. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a bordás felület foszfátozását trikationos cinkfoszfátot tartalmazó vizes fürdőbe merítéssel végezzük.

7. A 6. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a bordás felületen képződő foszfátréteg vastagsága legfeljebb 3 μ .

8. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a korróziógátló anyagú gyanta poliolefin csoportból, szaturált és nem-szaturált poliészterekből, alkid és akril gyantákból,

fenolgyantákból, poliamidokból, epoxi gyantákból és poliuretán gyantákból, valamint ezek kombinációiból kiválasztott gyanta.

9. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a pigment: gyanta arányt epoxy gyanta és pigment paszta hozzáadásával állítjuk be.

10. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a megkötés után a kataforetikus bevonat vastagsága legfeljebb 20 μ , sópermet állósága pedig legalább 300 óra.

11. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a bevonat rögzítését a felületen kemencében, beégetéssel végezzük.